

A2 新冠病毒:新平行兵器和天战

数学认识新冠病毒和新兵器分类：超限战最后揭秘

SARS-COV-2: The New Parallel Weapon and the New Criterion of Wars

Legislator of Mathematics

SARS-COV-2 is Parallel Weapon and makes the war update to the layer of war with God. The doomsday has really started. Moreover, it starts a new era of war and weapons.

The maker of the cold steel and hot weapons is innocent, but the make of parallel weapon is absolutely criminous. This is the Criterion of Last Judgment. Moreover, it is what the military of mathematics tells.

Parallel Weapon includes the biochemical weapon.

这不是神经病，新冠病毒让人类的战争和兵器上升到了能够与上天诸神交战的平行层面，人类的末日毁灭已经开启。老毛的与天斗其乐无穷变成了事实。

新冠病毒是一种平行武器（病毒），它开启了人类可与神交战的平行战争时代。我们的兵器随之从丛林军事（战争）、社会（谋略）军事（战争）上升到同步军事或战争（殿堂军事或战争）和等位军事或战争（无限或无限边疆军事或战争）即天外天军事。

因为新冠病毒既是同步武器又是等位武器，其明显不同于以往的冷热兵器：依据冷热兵器不同于（准）平行武器原则，冷热兵器是制造者（开发者）无罪、开枪（操刀、下令、领导、支持）者有罪，（准）平行武器是制造者（制毒者、开发者、下令者、领导者、支持者）一样绝对罪行，所以大本次生化战后的最终大审判的前提和依据必然是上下武器分类标准和武器四分（类）标准，故我们称它们为大审判武器（生化）标准、新武器（生化）标准、大审判平行依据。

武器四分（类）标准、上下武器（分类）标准和大审判武器（生化）标准构成了新的（数学）武器宪章、（数学）武器标准。

因为新冠病毒既是等位生化武器又是同步生化武器，战争也随之上升到同步战争（殿堂战争）和等位战争（无限或无限边疆战争），这就是超限战（unrestricted war）等于平行战争原则。

1. 等位武器和同步武器

(1) 热兵器（冷兵器）制造者中性原则和开枪（操刀）者有罪原则

任何人或公司制造步枪、大炮等武器，可以御敌也可以象苏联内务部队一样以杀害自己的人民为乐，属于贯穿正反两方面而无分别的，即属中性的，这就是传统军火（制造商）中性原则、热兵器（冷兵器）制造者中性原则。

热兵器以弹药、操作者为前提而必然是相对的、有条件的、有限的，这就是热兵器相对（有条件）原则。

依据罪责自负原则，任何以热兵器或冷兵器行凶的罪犯以罪行及其后果承担刑事责任、违法责任，这就是开枪（操刀）者有罪原则。

（2）同步（收敛）武器绝对原则、准同步（收敛）武器绝对原则

在正常生活（无特定防护）的社会中，任何武器如新冠病毒一经（无意）泄露或投放，无需经过任何进一步的投放等操作即可令投放（传染）和毒害同时进行而同步，就象现在印度疫情一样，新冠病毒不断地自动传播、毒害民众而制造无分别的死亡，我们称之为同步（收敛）武器，以别于传统的热兵器和冷兵器；与此同时，依据无分别绝对原则，同步（收敛）武器因为无分别全自动的杀伤力而构成了同步（收敛）武器绝对原则。

在正常生活（无特定防护）的社会中，任何传统的（非同步也非等位）生化武器、化学武器、神经毒气等，一经（无意）泄露或投放，无需经过任何进一步的投放等操作即可令受害者不可逆转地死亡或无条件地受到伤害，令操作与毒害同时进行但还达不到自动传代的程度，称之为准同步（收敛）武器；与此同时，依据无分别绝对原则，非同步（收敛）武器因为无分别的杀伤力而构成了准同步（收敛）武器绝对原则。

（3）等位（无障碍、自由）武器绝对原则

在正常生活（无特定防护）的社会中，任何武器如新冠病毒一经（无意）泄露或投放，无需经过任何进一步的投放等操作即可令病毒基于与被害者所具有共同（生物）基础而与受害者自然结合，如新冠病毒通过嗜神经因子、弗林酶切位点与人的呼吸道或肺部直接结合，这是通过人源乳鼠、人源老鼠等人源动物传代获得的稳定突变，比照线性方程组有解的久期特征根；进而，新冠病毒不断地自动传播、毒害民众而制造无分别的死亡，我们称之为等位（无障碍、自由）武器，以别于热兵器、冷兵器、同步武器或准同步武器；再者，依据无分别绝对原则，等位（无障碍、自由）武器因为无分别全自动的杀伤力而构成了等位（无障碍、自由）武器绝对原则。

新冠病毒既是等位武器又是同步武器。

2· 平行武器（病毒）和准平行武器（病毒）

（1）平行武器（病毒）绝对原则、准平行武器（病毒）绝对原则

依据同步（收敛）武器绝对原则、等位（无障碍、自由）武器绝对原则，同步（收敛）武器、等位（无障碍、自由）武器等都是因为绝对而凌驾于受害者有限的生命之上的武器或病毒，合称为平行武器或病毒，同时构成了平行武器（病毒）绝对原则。

依据准同步（收敛）武器绝对原则，准同步（收敛）武器因为绝对而凌驾于受害者有限的生命之上的武器或病毒，称为准平行武器或病毒，包括线段平行武器（病毒）或射线武器（病毒）；与此同时，线段平行武器（病毒）绝对原则和射线武器（病毒）绝对原则构成了准平行武器（病毒）绝对原则。

(2) 平行武器(病毒)制造者(制毒者、开发者、下令者、领导者、支持者)有罪原则

我们假设一(准)平行武器是由制造者(制毒者、开发者)无意泄露而象现在的新冠病毒一样杀害全世界,其杀人罪责D是无须追究的即无条件不予追究的,也就是制毒者无罪的,那么,依据无条件绝对原则,杀人罪责D即是无条件而必然是绝对的,记为结论F;然而,任何罪责都是以受害者的受害、损毁或犯罪过程为前提的,即必然是有条件的,也就不可能是绝对的,种族大屠杀的绝对犯罪导致的绝对罪责等除外(另外推导),记为结论G,由此而来,依据相反(不同)不相容原则(标定非A)和非A肯定否定原则(标定判断和结果,原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成:依据前提决定结果原则和结果映射前提原则),结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的,从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确,我们于是获得(平行或准平行)罪责绝对(不予追究)否定原则、(准)平行武器(病毒)制造者(制毒者、开发者)无罪否定原则、(平行或准平行)罪责自负原则、(平行或准平行)罪责相对(有条件)原则、(平行或准平行)责无旁贷原则、(准)平行武器(病毒)制造者(制毒者、开发者)有罪(罪责自负、责无旁贷、绝对罪行)原则,依此类推至于普遍情形的罪责绝对(不予追究)否定原则、罪责自负原则、罪责相对(有条件)原则、责无旁贷原则同理成立。

依据(准)平行武器(病毒)制造者(制毒者、开发者)无罪否定原则和(准)平行武器(病毒)制造者(制毒者、开发者)有罪(罪责自负、责无旁贷、绝对罪行)原则,(准)平行武器(病毒)的制造者(制毒者、开发者)以自己或下令者(领导者、支持者)为前提而开发、制造(准)平行武器(病毒),因为(准)平行武器(病毒)制造者(制毒者、开发者)有罪(罪责自负、责无旁贷、绝对罪行),由此而来,依据同一律、结果映射前提原则、绝对传代原则、无分别绝对原则,(准)平行武器(病毒)的下令者(领导者、支持者)也是有罪(罪责自负、责无旁贷、绝对罪行)的,这就是平行病毒下令者(领导者、支持者)无罪否定原则和平行病毒下令者(领导者、支持者)有罪(罪责自负、责无旁贷、绝对罪行)原则。

(准)平行武器(病毒)下令者(领导者、支持者)和(准)平行武器(病毒)制造者(制毒者、开发者、下令者、领导者、支持者)统称为(准)平行武器(病毒)制造者(制毒者、开发者、下令者、领导者、支持者);(准)平行武器(病毒)下令者(领导者、支持者)无罪否定原则和(准)平行武器(病毒)制造者(制毒者、开发者、下令者、领导者、支持者)无罪否定原则统称为(准)无罪否定原则平行病毒制毒者(开发者、下令者、领导者、支持者)无罪否定原则;(准)平行武器(病毒)下令者(领导者、支持者)有罪(罪责自负、责无旁贷、绝对罪行)原则和(准)平行武器(病毒)制造者(制毒者、开发者、下令者、领导者、支持者)有罪(罪责自负、责无旁贷、绝对罪行)原则统称为(准)平行武器(病毒)制造者(制毒者、开发者、下令者、领导者、支持者)有罪(罪责自负、责无旁贷、绝对罪行)原则。

3· 冷热兵器不同于（准）平行武器原则

依据（准）平行武器（病毒）制造者（制毒者、开发者、下令者、领导者、支持者）有罪（罪责自负、责无旁贷、绝对罪行）原则和热兵器（冷兵器）制造者中性原则，（准）平行武器（病毒）制造者（制毒者、开发者、下令者、领导者、支持者）有罪（罪责自负、责无旁贷、绝对罪行）和热兵器（冷兵器）制造者中性（甚至无罪）是截然不同的，这就是冷热兵器不同于（准）平行武器原则：冷热兵器是制造者无罪、开枪（操刀）者有罪，（准）平行武器是制造者（制毒者、开发者、下令者、领导者、支持者）一样绝对罪行。

4· 大审判武器（生化）标准、数学武器宪章、数学武器标准

冷兵器、热兵器、同步武器、等位武器构成了武器武器的四个等级和层次：丛林武器（武力武器）、社会武器、殿堂武器、无尽边疆武器，这就是武器四分（类）标准（原则）、无限（无尽边疆）兵器标准，军事由此进入数学军事（military of mathematics）时代和阶段、无限（无尽边疆）军事（military of mathematics）时代和阶段，即无尽边疆军事四分时代和阶段；人类的军事也将随之从丛林军事（战争）、社会（谋略）军事（战争）上升到同步军事或战争（殿堂军事或战争）和等位军事或战争（无限或无限边疆军事或战争）即天外天军事。

（准）平行武器（病毒）和冷热兵器成为兵器的上下两大分类，即上层的绝对武器和下层的条件武器，这就是上下武器（分类）标准（原则），人类的军事（战争、兵器）随之进入平行军事（战争、兵器）时代、人天军事（战争、兵器）时代、天战时代。

因为新冠病毒既是同步武器又是等位武器，其明显不同于以往的冷热兵器：依据冷热兵器不同于（准）平行武器原则，冷热兵器是制造者（开发者）无罪、开枪（操刀、下令、领导、支持）者有罪，（准）平行武器是制造者（制毒者、开发者、下令者、领导者、支持者）一样绝对罪行，所以大本次生化战后的最终大审判的前提和依据必然是上下武器分类标准和武器四分（类）标准，故我们称它们为大审判武器（生化）标准、新武器（生化）标准、大审判平行依据。

武器四分（类）标准、上下武器（分类）标准和大审判武器（生化）标准构成了新的（数学）武器宪章、（数学）武器标准。

为什么新冠病毒引发的战争叫超限战呢？

因为新冠病毒既是等位生化武器又是同步生化武器，战争也随之上升到同步战争（殿堂战争）和等位战争（无限或无限边疆战争），这就是超限战（unrestricted war）等于平行战争原则。